

PONOVNA UPOTREBA KOAGULACIONOG MULJA IZ TRETMANA VODE ZA PIĆE

REUSE OF COAGULATION SLUDGE FROM DRINKING WATER TREATMENT

IZVOD

Primena različitih procesa u tretmana vode za piće dovodi do produkcije različitih otpadnih tokova. To mogu biti otpadni muljevi iz procesa koagulacije, flokulacije i sedimentacije, otpadne vode od pranja filtera, otpadni adsorpcioni materijali i dr. Upravljanje ovim vrstama otpadnih tokova podrazumeva poznavanje procesa tretmana vode za piće, količina i osobina otpadnog materijala, kao i definisanje daljeg postupanja sa njima pre i nakon odlaganja. U poslednjih nekoliko godina, međutim, sve je veći broj istraživanja koja se bave ispitivanjem mogućnosti primene otpadnih materijala kao sirovine za izradu novih proizvoda, prateći zahteve koncepta cirkularne ekonomije. Posebno je fokus istraživanja usmeren ka otpadnom mulju iz procesa koagulacije i flokulacije, čije su se osobine pokazale kao veoma povoljne za primenu u proizvodnji različitih građevinskih materijala, u tretmanima vode za vode za piće, na mokrim poljima, kao i za poboljšanje kvaliteta zamljišta u devastiranim područjima.

Ključne reči: tretman vode za piće, koagulacija/flokulacija, otpadni mulj, ponovna upotreba

ABSTRACT

The application of different processes in the treatment of drinking water leads to the production of different waste streams. These can be waste sludge from the coagulation, flocculation and sedimentation, waste water from filter washing, waste adsorption materials, etc. The management of these types of waste streams implies knowledge of the drinking water treatment process, the amount and characteristics of the waste material, as well as the definition of how to deal with them before and after disposal. In the last few years, however, there has been an increasing number of researches that examine the possibility of using waste materials as raw materials for the production of new products, following the requirements of the circular economy concept. In particular, the focus of the research is on waste sludge from the coagulation and flocculation process, whose properties have proven to be very favorable for use in the production of various building materials, in wastewater treatment, in wetlands, as well as for improving the quality of soil in devastated areas.

Keywords: coagulation/flocculation, waste residue, drinking water treatment, ponovna upotreba

1. UVOD

U tretmanu vode za piće primenjuju se različiti procesi, među kojima su najčešće primenjivani koagulacija/flokulacija i sedimentacija, filtracija na različitim medijumima (npr. pesak, granulovani aktivni ugalj), adsorpcija, membranski procesi, jonska izmena, ozonizacija, unapređeni oksidacioni procesi, dezinfekcija i dr. Navedeni procesi proizvode, u manjoj ili većoj meri, otpadne tokove različite konzistencije koji sadrže različite materije uklonjene iz vode. Tako na primer, otpadni tok nakon procesa koagulacije/flokulacije i sedimentacije čini koagulacioni mulj, nakon kontrastirajućeg pranja filtera to je otpadna voda, a nakon procesa adsorpcije istrošeni adsorbent i dr. Čitav niz glavnih i dopunskih procesa, od sasvim jednostavnih do vrlo složenih, mogu se kombinovati, nekad i sa posebnim tretmanom, u okviru ukupnog tehnološkog postupka pripreme vode za piće (Ranković, 2021). Naravno, sa povećanjem složenosti tehnološke linije, povećava se količina generisanih rezidua, kao i njihova složenost

Aleksandra Tubić*, Jasmina Agbaba

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

*aleksandra.tubic@dh.uns.ac.rs

usled koje mogu zahtevati napredne metode obrade i odlaganja radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. Količina i karakteristike otpadnih tokova zavisice od kvaliteta vode koja se tretira, količine hemikalija koje se dodaju u tretmanu, vrste i efikasnosti procesa, kao i kapaciteta postrojenja za tretman vode za piće. Pravilno upravljanje otpadnim tokovima iz tretmana vode za piće podrazumeva dobro poznavanje fizičkih, hemijskih i bioloških karakteristika otpadnog toka (Ahmed et. al., 2016; USEPA, 2011).

Koagulacija i flokulacija su procesi koji se obično koriste sa ciljem da se poveća efikasnost narednih procesa u tretmanu vode za piće, a neminovni su pri obradi vode koja ima značajan sadržaj koloidnih čestica, ali i teških metala, rastvorenih organskih materija, mikropolutanata i dr. (Ziembowicz et. al., 2023; MWH, 2005;). Danas preko 70% postrojenja za pripremu vode ima u tehnološkoj liniji implementiran proces koagulacije i flokulacije i procena je da će ovaj proces i u doglednoj budućnosti ostati suštinski proces u tretmanu voda. Ipak, treba imati u vidu da navedeni proces podrazumeva primenu značajnih količina hemikalija (najčešće se kao koagulant koriste soli aluminijuma i gvožđa) i proizvodnju velikih količina mulja koji sadrži razne organske i neorganske supstance. U dosadašnjoj praksi su koagulacioni mulj je uglavnom prolazio kroz procese kao što su obezvodnjavanje, ugušćivanje i odlaganje na odgovarajuću način. Međutim, savremena istraživanja su pokazala da koagulacioni mulj ima dobar potencijal za ponovnu primenu u različitim granama industrije, kao što su građevinarstvo, saobraćaj i poljoprivreda (Nguyen et. al., 2022; Nayeri et al., 2022).

U radu je dat pregled karakteristika koagulacionog mulja sa postrojenja za tretman vode za piće, kao i pregled mogućih načina ponovne primene ove vrste otpada.

2. OPŠTE KARAKTERISTIKE KOAGULACIONOG MULJA IZ TRETMANA VODE ZA PIĆE

Koagulacioni mulj predstavlja otpadni tok sa postrojenja za tretman vode za piće, čije karakteristike u velikoj meri zavise od fizičko-hemijskih osobina sirove vode, kao i od vrste koagulanta i flokulanta koji se koristi u procesu koagulacije i flokulacije (USEPA, 2011).

Najveće varijacije u kvalitetu mulja posledica su promena karakteristika sirove vode, što je češće slučaj kod površinskih vodozahvata, zbog sezonskih varijacija u kvalitetu vode i drugih spoljašnjih uticaja, u odnosu na podzemne vode koje imaju nešto manje promenljive karakteristike. Amorfne su strukture, obično se mogu okarakterisati niskom uređenošću, uz prisustvo nedefinisanih formi i oblika, ukazujući na odsustvo kristalnih struktura, visoku plastičnost,

visoku sposobnost sabijanja i malu propustljivost. Zbog svoje amorfne i porozne strukture hidroksidi aluminijuma i gvožđa formiraju muljeve koji su veoma pogodni za adsorpciju različitih jona (Turner, 2019).

Koagulacioni mulj sadrži različite koncentracije suspendovanih materija, organskih i neorganskih konstituenta vode, hemikalija korišćenih u procesu koagulacije, kao i mikroorganizme. Karakteriše ga želatinozna struktura i visok sadržaj vode (obično >95% po težini). Suspendovane čestice čine glina i sediment, koloidi (koji vodi daju boju), alge i druge materije, dok se dodatno za čestice koagulanta vežu drugi joni i molekuli, najčešće slabim elektrostatičkim vezama. Pored suspendovanih materija, najveći udeo u koagulacionom mulju imaju hidroksidi gvožđa i aluminijuma, zavisno od koagulanta koji se koristi. Takođe, deo čvrstih materija u mulju čine metali. Prisutni su natrijum i kalijum, kao uobičajeni sastojci sirovih voda. Magnezijum i kalcijum mogu biti prisutni u hemikalijama koje se koriste u tretmanu vode (Ahmad et al., 2016). U mulju se mogu koncentrisati i teški metali, čije je prisustvo posledica prisustva u vodi u malim koncentracijama ili u samim hemikalijama. Međutim, nekoliko istraživanja ukazuju na to da su koncentracije metala kao što su Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, i As značajno ispod granichnih vrednosti definisanih od strane Američke agencije za zaštitu životne sredine (eng. *United States Environmental Protection Agency*, USEPA) za opasne materije (Turner et al., 2019). Ove studije su takođe pokazale da se metali ne izlužuju u velikoj meri tokom testova izluživanja, što koagulacioni mulj čini pogodnim za dalju primenu. U mulju iz procesa koagulacije i flokulacije često se mogu naći i oksidi metala i nemetala, kao što su Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO, MgO, Na_2O , K_2O , P_2O_5 , SiO_2 i drugi (Ahmed et al., 2016; USEPA, 2011). Pored metala i oksida, koagulacioni mulj može da sadrži i druge konstituente vode koji se uklanjaju tokom tretmana, kao što su hloridi, azot, fosfor, radionuklidi, kao i mikro- i nanoplastiku, kao novu vrstu kontaminanata (Ziembowicz et. al.). U literaturi se, takođe mogu još naći i podaci o tome da sadržaj organskih materija u koagulacionom mulju može varirati u opsegu od 5,8-24,5%, zavisno od sadržaja ovih materija u vodi (USEPA, 2011).

Sa aspekta mikrobiološkog kvaliteta, mulj iz procesa koagulacije i flokulacije sadrži mikroorganizme, protozoe i oociste, kao i potencijalne izazivače infekcija, čije prisustvo i brojnost variraju u različitim periodima godine (Leit et al., 2023).

Pored karakteristika koagulacionog mulja, upravljanje ovom vrstom otpada zavisice i od količine nastalog mulja. Količina mulja, zavisice pre svega od kapaciteta postrojenja i količine primenjenih hemikalija u procesu koagulacije i flokulacije, kao posledica određenog kvaliteta sirove vode. Tretman vode koagulacijom i flokulacijom zahteva primenu značajne količine

hemikalija i proizvodnju velikih količina mulja, koju je neophodno zbrinuti na adekvatna način. Stoga je važno da se kontinuirano unapređuje upravljanje hemikalijama koje se primenjuju u tretmanu vode za piće i rezultirajućom proizvodnjom mulja. Smanjenje neto upotrebe koagulanata omogućilo bi značajne godišnje uštede, uz dodatne prednosti poboljšane sigurnosti snabdevanja i smanjenog uticaja na životnu sredinu.

3. PONOVA PRIMENA KOAGULACIONOG MULJA IZ TRETMANA VODE ZA PIĆE

Koagulacioni mulj, najčešće prolazi kroz proces obezvodnjavanja i ugušćivanja, na samo postrojenju za tretman vode za piće, nakon čega se odlaže na deponije. Međutim, u poslednje vreme, uvođenje principa cirkularne ekonomije, podstaklo je naučnu i stručnu javnost, na istraživanja vezana za ponovnu upotrebu ovog otpadnog toka (Keeley et al., 2016, 2012). Ovakav pristup omogućava smanjenje potrošnje hemikalija i rezultuje manjom proizvodnjom mulja. Koagulacioni mulj iz tretmana vode za piće moguće je dalje primeniti u različite svrhe. Neke od do sada ispitivanih primena uključuju primenu kao koagulant u tretmanu otpadnih voda, adsorbenta, agensa u mokrim poljima, građevinskog materijala i dr.

Kao što je već navedeno, koagulacioni mulj sadrži značajnu količinu neiskorišćenog koagulanta, koji se može iskoristiti, kroz primenu u tretmanu otpadnih voda. Primeri iz literature pokazuju da je ponovno korišćenje koagulacionog mulja isprobano u tretmanu komunalnih otpadnih voda, otpadnih voda iz fabrike ulja, tekstilnih boja i dr. (Guan et al., 2005; Basibuyuk et al., 2004). U navedenim istraživanjima, primenjivan je koagulacioni mulj koji, kao koagulant sadrži gvožđe ili aluminijum, u kombinaciji sa svežim koagulantom. Na ovaj način se smanjuje količina svežih hemikalija koje se primenjuju u procesu, a ujedno se smanjuje i količina otpadnog koagulacionog mulja, koju je potrebno podvrgnuti daljoj obradi i odlaganju. Takođe, pored samog uklanjanja štetnih materija koagulacijom, utvrđeno je da se primenom koagulacionog mulja koji sadrži aluminijum, može poboljšati taloživost i mogućnost odvodnjavanja komunalnog otpadnog mulja. Koagulacioni mulj, pri mešanju sa muljem iz tretmana otpadnih voda omogućava da se mešavina muljeva lakše komprimuje i da proces obezvodnjavanja bude efikasniji. Primena koagulacionog mulja sa postrojenja za tretman vode za piće ima značajne pozitivne efekte u tretmanu otpadnih voda. Međutim, neophodno je uzeti u obzir tehno-ekonomsku analizu isplativosti ovakve primene, s obzirom da, na primer, ukoliko postrojenja nisu u blizini, troškovi transporta koagulacionog mulja, mogu biti značajno veći od benefita uštede hemikalija u tretmanu otpadnih voda (Ahmed et al., 2016; USEPA, 2011).

Pored ponovne primene u procesima koagulacije i flokulacije, komunalni mulj se može primeniti i u procesima adsorpcije, s obzirom da ima veliki potencijal za vezivanje različitih organskih i neorganskih zagađujućih supstanci. Razlog za to je što koagulacioni mulj sadrži amorfni aluminijum i gvožđe, koji poseduju odlične adsorpcione osobine za uklanjanje fosfora, bora, fluorida, perhlorata, glifosata, žive, arsena, olova, selena i vodonik-sulfida. U ovom procesu, najvažniju ulogu igra pH vrednost, pri čemu je proces adsorpcije uglavnom efikasniji pri vrednostima pH 4-8. Takođe, metali poput bakra, olova, hroma i žive, ukloniti iz otpadnih voda primenom sinterovanog mulja, pri pH 6,0. Sinterovanje, kao vid termičke obrade mulja, redukuje zapreminu mulja, smanjuje njegovu biološku aktivnost i sprečava/redukuje desorpciju opasnih supstanci iz mulja u životnu sredinu (Jung et al., 2016).

Različite studije su se fokusirale na ispitivanje potencijala koagulacionog mulja za primenu u mokrim poljima, s obzirom da je ovaj vid tretmana otpadnih voda, u poslednje vreme našao sve širu primenu, zbog relativno jednostavnog održavanja i niske potrošnje energije. Primena koagulacionog mulja kao ispune u mokrim poljima, doprinosi povećanju efikasnosti tretman u uklanjanju fosfora i azota, kao i vrednosti HPK i BPK, uz određena ograničenja u efikasnosti uklanjanja ukupnog azota (Babatunde et al., 2009).

Značajno polje ispitivanja mogućnosti primene otpadnog koagulacionog mulja jeste u sektoru građevinarstva. Naime, pokazalo se da dodatak koagulacionog mulja u smese za izradu cementa, lakih agregata, cigle, keramike, betona i mortara, omogućava smanjenje primene osnovnih sirovina i doprinosi povećanju izdržljivosti materijala. Ekocement, koji se dobija mešanjem određenog procenta koagulacionog mulja sa osnovnim sastojcima cementa, pokazuje dobru stabilnost i veću izdržljivost, uz adekvatnu bezbednost po životnu sredinu. Međutim, iako su prva istraživanja pokazala obećavajuće rezultate, primena ekocementa još uvek je u fazi istraživanja, s obzirom da osobine mulja iz koagulacije mogu da variraju u velikoj meri, što utiče i na osobine cementa. Koagulacioni mulj može da sadrži veće količine fosfora, sulfata, ili alkalnih silikata, što može dovesti do širenja betona i imati štetan uticaj na vreme vezivanja i druga svojstva proizvedenog cementa (Yen et al., 2011). Koagulacioni mulj inkorporira se u cigle i keramičke materijale nakon sinterovanja na višim temperaturama. U ovom slučaju, služi kao zamena za glinu, a dodaje se u količini do 30% od ukupne količine materijala. Istraživanja su pokazala da se keramika dobijena na ovaj način ne razlikuje po osobinama od standardne keramike, a prednost procesa proizvodnje u kom se primenjuje koagulacioni mulj je i u tome što se vrši

na nižim temperaturama. Mulj koji sadrži gvožđe pogodniji je za primenu u proizvodnji keramike, u odnosu na mulj sa aluminijumom. Fe_2O_3 može predstavljati prirodni pigment za bojenje keramike, čak i kada se dodaju veoma male količine mulja (5%). Dodatno se povećava čvrstina materijala, kao i druge mehaničke i fizičke osobine keramike. Proizvodnja lakih agregata od koagulacionih muljeva vrši se sinterovanjem na 1100-1250°C, nakon čega se vrši mešanje sa cementom i peskom za izlivanje betona. Pokazalo se da strukturirani i nestrukturirani laki agregati izrađeni od koagulacionog mulja imaju zadovoljavajuće osobine, u skladu sa standardima za primenu u građevinarstvu. U proizvodnji betona, koagulacioni mulj na bazi aluminijuma, pokazao je veoma dobre rezultate u pogledu povećanja čvrstine materijala pri kompresiji, a kao posledica prisustva oksida aluminijuma i silicijuma. Primena koagulacionog mulja posebno može naći svoje mesto u proizvodnji šupljih betonskih mešavina i drugog sličnog građevinskog materijala. Međutim, koagulacioni mulj nije moguće primenjivati u proizvodnji maltera, s obzirom da dovodi do smanjenja mehaničke čvrstine i povećanja adsorpcije vode. Pored navedenih materijala, vršena su ispitivanja mogućnosti primene otpadnog mulja za proizvodnju geopolimera, koji se primenjuju kao agensi za proizvodnju cementa, koji ima visoku izdržljivost. Otpadni muljevi su pogodni za ovu svrhu, s obzirom da sadrže visoke koncentracije Al_2O_3 i SiO_2 (Ahmed et. al., 2016).

Značajne mogućnosti i osobine koje imaju koagulacioni muljevi, doveli su do različitih ispitivanja primene ove vrste otpada u poljoprivredi. Literaturni podaci pokazuju da koagulacioni mulj može da sadrži nutrijente i druge korisne materije, koje mogu doprineti poboljšanju kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Koagulacioni mulj se može primenjivati za korekciju pH vrednosti zemljišta, poboljšanje strukture zemljišta, kao fertilizer, za imobilizaciju fosfora u zemljištima koja su opterećena fosfatima i drugo. Primena na zemljištu moguća je jedino ako njegove fizičko-hemijske i biološke osobine omogućavaju asimilaciju primenjenog otpadnog mulja, a da pri tome ne dolazi do neželjenih efekata po kvalitet zemljišta. Poslednjih nekoliko godina se došlo do saznanja da štetne supstance koje se nalaze u otpadnom mulju, mogu pod određenim uslovima da se otpuštaju u okolno zemljište, čime se može ugroziti kvalitet tog zemljišta i štetno uticati na kvalitet useva. Zbog toga je u nekim zemljama odnedavno zabranjeno nanošenje mulja na poljoprivredno zemljište (Zhao et al., 2018).

Naročito je pogodno nanošenje mulja na površinu zemljišta koje je devastirano usled korišćenja za rudarenje, izgradnju infrastrukture ili deponije. Veoma značajna primena muljeva iz tretmana vode za piće može biti za prekrivanje zatvorenih deponija,

što se pokazalo kroz studiju u kojoj je utvrđeno da iz komunalnih muljeva nema oslobađanja štetnih materija, zbog čega nema negativnih efekata po životnu sredinu. Koagulacioni mulj ima brojne tehnološke prednosti, a njegovom primenom u prekrivanju zatvorenih deponija značajno se smanjuje potreba za primenom prirodnih resursa (Ahmed et. al., 2016).

4. ZAKLJUČAK

Primena mulja nakon tretmana vode za piće može da predstavlja održivo rešenje za probleme odlaganja velikih količina ovog otpada. Različite primene otpadnog koagulacionog mulja omogućavaju uštedu u hemikalijama, omogućavaju povećanje efikasnosti tretmana i smanjenje zapremine mulja.

Koagulacioni mulj pokazao je veliki potencijal za primenu kao dodatak građevinskim materijalima. Omogućava poboljšanje kvaliteta cementa, a može se primeniti i kao zamena za pesak, što omogućava značajnu uštedu prirodnih resursa. Takođe, pri proizvodnji keramike i cigle, ne dolazi do otpuštanja metala, što ih čini zelenim konstrukcionim materijalima. Utvrđen je i visok potencijal primene otpadnih koagulacionih muljeva na zemljište za poboljšanje osobina zemljišta u poljoprivredi ili na zatvorenim devastiranim lokalitetima.

Svaka primena mulja iz tretmana vode za piće omogućava štednju prirodnih resursa, a ujedno omogućava smanjenje količine otpada sa kojim je potrebno dalje upravljati. Kroz istraživanja su utvrđeni brojni pozitivni efekti primene u tretmanu otpadnih voda, kao konstrukcionog materijala, kao i u poboljšanju kvaliteta zemljišta. Međutim, neophodno je za svaki pojedinačan slučaj uraditi procenu kvaliteta koagulacionog mulja, potencijalnih benefita, ali i nedostataka, kao i tehno-ekonomsku analizu isplativosti. Na osnovu poznavanja navedenih parametara može se odlučiti o mogućnosti ponovne primene mulja iz tretmana vode za piće. Trenutno, brojne tehnologije za rekuperaciju resursa su istražene samo u teoriji i u laboratorijskim uslovima. Samo nekoliko je primenjeno u realnim uslovima.

LITERATURA

1. Ahmad, T. et. al. (2016) Sustainable management of water treatment sludge through 3'R' concept, *Journal of Cleaner Production*, 124, 1-13.
2. Babatunde, A. et. al. (2009) Characterization of aluminium-based water treatment residual for potential phosphorus removal in engineered wetlands, *Environmental Pollution*, 157 (10), 2830–2836.
3. Basibuyuk, M. et. al. (2004) The use of waterworks sludge for the treatment of vegetable oil refinery industry wastewater, *Journal of Environmental Technology*, 25 (3), 373-380.
4. Guan, X.-H. et. al. (2005) Re-use of water treatment works sludge to enhance particulate pollutant removal from sewage, *Water Research* 39, 3433-3440.
5. Jung, K.W. et. al. (2016) Comprehensive reuse of drinking water treatment residuals in coagulation and adsorption processes, *Journal of Environmental Management*, 181, 425–434.
6. Keeley, J. et. al. (2016) Coagulant recovery and reuse for drinking water treatment, *Water Research*, 88, 502–509.
7. Keeley, J. et. al. (2012) An economic assessment of coagulant recovery from water treatment residuals, *Desalination*, 287, 132–137.
8. Leit, D.P. et. al. (2023) Microbiological composition of sludge generated in water treatment plants, *Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science*, 18, 2930.
9. MWH (2005) *Water Treatment Principles and Design*. 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. ISBN 0471110183.
10. Nayeri, D. and Mousavi, S.A. (2022) A comprehensive review on the coagulant recovery and reuse from drinking water treatment sludge, *Journal of Environmental Management*, 319, 115649.
11. Nguyen, M.D. et. al. (2022) Beneficial reuse of water treatment sludge in the context of circular economy, *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102651.
12. Ranković, B. (2021) *Tretman otpadnih muljeva iz postrojenja za pripremu vode za piće primenom jonizujućeg zračenja*, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet.
13. Turner, T. et. al. (2019) Potential alternative reuse pathways for water treatment residuals: remaining barriers and questions—a review, *Water Air Soil Pollut*, 230 (9), 1–30.
14. USEPA (2011) *Drinking water treatment plant residuals management technical report*. EPA-820-R-11-003.
15. Yen, C.-L. et. al. (2011), Characterization of eco-cement paste produced from waste sludges, *Chemosphere* 84, 220-226.
16. Zhao, Y. et al. (2018) Acceptability of land application of alum-based water treatment residuals – An explicit and comprehensive review, *Chemical Engineering Journal*, 353, 717–726
17. Ziembowicz, S. et. al. (2023) Elimination of a Mixture of Microplastics Using Conventional and Detergent-Assisted Coagulation, *Materials*, 16(11), 4070.

